

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ – ПСИХОЛОГОВ

Матмуратова Д. Р

студентка 3 курса специальности 60310900 – КГУ

Г.А. Альджанова

доцент, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам
кафедра «Педагогика и психологии»

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15796373>

Аннотация. статья посвящена анализу опытно-экспериментального исследования психологической готовности к профессиональной деятельности студентов – психологов. Дан анализ проведенной методики эксперимента и сделаны выводы.

Ключевые слова: адаптация, профессионал, психолог, стандарт, готовность, нормы, студент, программа.

Проблема формирования личности педагога-психолога, его психологических черт, профессионально-важных качеств и педагогических способностей занимает центральное место, так как является неотъемлемым компонентом, определяющим процесс обучения и воспитания подрастающего поколения.

Поэтому основной задачей данного исследования стало изучение психолого-педагогических условий, определяющих особенности формирования психологической готовности студентов к профессиональной деятельности. Существует ряд аспектов по данному вопросу, которые являются недостаточно изученным. Так не существует однозначного определения, указывающего место психологической готовности в ходе профессиональной подготовки студентов, нет единообразия в понимании ее содержания, что свидетельствует о сложности и многоплановости данного явления. Кроме того, недостаточно изучены особенности проявления и становления процесса формирования психологической готовности студентов, его динамики, критериев, которые служат с одной стороны ориентировочной основой этого процесса, с другой - средством получения обратной информации о степени эффективности проводимой работы. Поэтому в данном исследовании нами была предпринята попытка изучения и выявления психологических особенностей формирования психологической готовности к профессиональной деятельности, проявляющихся в ходе становления специалиста на различных этапах профессионального обучения. Это обусловлено тем, что профессионализация студентов вуза - сложный, многоаспектный и многофакторный процесс, в этот период происходит переоценка ценностей, изменение мотивации и отношения к выбранной специальности.

Следовательно, необходимым условием успешной профессионализации является активная, сознательная саморегуляция личности, которая выражается в умении управлять своим поведением и своей деятельностью, характеризующей процесс профессионального становления и его направленность.

В теоретической части нашего исследования мы, опираясь на авторитетные источники, выявили сущность проблемы психологической готовности студентов, ее структурные компоненты, специфические особенности развития личности студентов-психологов в ходе профессиональной подготовки, а также педагогические условия формирования психологической готовности студентов к определению профессиональных

целей развития. Обозначили этапы этого процесса, определили мотивы, цели и направленность развития личности педагога- психолога в ходе профессионального развития. Это подтверждает важность и актуальность выбранной нами темы исследования. Определяя образ «Я - идеальный педагог-психолог», как личность, наделенную блоком профессиональных способностей, являющихся целью профессионального развития. Основной проблемой, препятствующей этому движению, по нашему мнению, является несоответствие направленности личностного смысла будущего педагога-психолога к профессиональной цели - «идеальный психолог». Это несоответствие может быть понято лишь через анализ порождающих его мотивов.

Поэтому в экспериментальной части нашего исследования смыслообразующим ядром стало ценностно - смысловое самоопределение личности студентов.

Такой подход, согласно которому профессионально - ценностные ориентации своей выраженностью (уровнем) выступают факторами, определяющими успешность профессионального развития и удовлетворенность студентов выбранной профессией, является наиболее продуктивным и адекватным целям нашего исследования, так как психологическая составляющая действий по профессиональному развитию лежит в сфере мотиваций, целеобразования, отношений, ориентаций. Поэтому осознание представленной цели и задач деятельности приводит к переоценке ее значимости в ряду других целей и вызывает соответствующие изменения в направленности профессиональной активности студентов.

Опираясь на предпосылки, изложенные нами в теоретической части нашего исследования и мнения ученых Зимней И.А. Марковой А.К., Митиной Л.М. и т.д., в ходе экспериментального исследования мы проанализировали следующие компоненты психологической готовности студентов:

- когнитивный компонент - это представление студентов о профессионально важных качествах;
- мотивационный компонент - это содержание учебно - профессиональной направленности студента;
- оценочный компонент - уровень сформированности самооценки, своих профессионально важных качеств.
- деятельностный компонент - выявление уровня в профессиональном развитии.

В процессе экспериментального исследования нами была предпринята попытка всесторонне проанализировать особенности психологической готовности студентов к профессиональному развитию, подробно рассмотреть их мотивационные, эмоциональные и поведенческие аспекты на разных этапах обучения профессиональной подготовки.

Обобщая полученные результаты экспериментального исследования с теоретическими предпосылками по данному вопросу, мы можем сделать следующие выводы:

1. Способность студентов осознать цель своей деятельности - главное звено профессионального развития их личности. Поэтому в процессе профессионального становления студентов необходимо формировать цель профессионального развития - «идеальный педагог-психолог».

2. Самооценка выступает индикатором профессионального становления в отношении к уровню развития у студентов профессиональных способностей, следовательно,

сформированная цель «идеальный учитель» дает студентам необходимые ориентиры, направляющие процесс профессионального развития.

3. Психологическая готовность, определяющая, целенаправленное планирование деятельности студентов и прогнозирование ее результатов, дает оценку управления собственным поведением, выступает в качестве основы всех аспектов адаптации студентов.

4. Уровень психологической готовности оценивается соответствием личностных смыслов студентов объективному значению профессиональной деятельности (система потребностей, ценностные ориентации, мотивации).

Таким образом, выполнив все намеченные задачи исследования, мы подтвердили выдвинутую гипотезы. Рекомендуемый комплекс мер поможет студентам оценить свои возможности к профессиональному развитию, чтобы вступая в новую жизнь, молодой педагог-психолог нес в себе потенциал, обеспечивающий достижение личностных и субъективно-деятельных целей. Как отмечала Рубинштейн С.Л. «только в творчестве создается и сам творец. Есть только один путь для создания большой личности - большая работа над большим творением» [3, с 27]. Следовательно, активность, вырастающая из отношения будущего педагога-психолога к главному делу своей жизни, доминирующая в структуре его личности, поможет ему постоянно искать новые резервы в себе и пытаться по-новому их использовать, чтобы решать все более трудные задачи в профессиональной деятельности и, одновременно, достигать более высокой ступени в своем развитии.

Мы можем отметить, что происходит развитие всех составляющих психологической готовности к профессиональной деятельности будущих педагогов в процессе обучения в вузе, благодаря чему и обеспечивается развитие психологической готовности к профессиональной деятельности педагогов-психологов. В независимости от года обучения для студентов- психологов с высокими показателями психологической готовности, характерно представление о себе как о психологе в настоящем, идентификация себя с профессией, высокий уровень выраженности интересов и склонностей к выбранной профессий; в то время как для студентов- психологов с низкими показателями психологической готовности к профессиональной деятельности свойственны представления о себе как о психологе довольно размыты и диффузны, не сформировано четкое представление о будущей деятельности.

Используемая литература:

1. Винокурова, А.А. Ценностные ориентации современных студентов / А.А. Винокурова, А.Б. Михалева // Актуальные проблемы развития личности в онтогенезе. Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов. - Киров: МЦНИП, 2014. – С. 33-36.
2. Калининкова, Н.Я. Составляющие системы управления учебной деятельностью студентов в вузе. / Н.Я. Калининкова // Вестник Бурятского университета. –Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2006.–С. 73-80
3. Рубинштейн, С. Л. Проблемы общей психологии / С. Л. Рубинштейн; Акад. пед. наук СССР, АН СССР, Ин-т психологии. - 2-е изд. - М.: Педагогика, 1976. - 416 с.